

УДК: 636.082.42

ORCID: 0000-0003-3376-5459

ORCID: 0000-0003-3622-1318

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН БУҚА УРУҒИНИ ЮҚОРИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ТАДҚИҚ ЭТИШ НАТИЖАЛАРИ

¹Аллаяров Шерали Шамшиевич, ²Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна,

³Маматқулов О.Э.

¹ТДАУ (Phd) докторанти

²ТДАУ профессори

³Наслчилик илмий-ишлаб чиқариш маркази директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468011>

Аннотация. Мазкур мақолада қорамолчилик соҳасини юқори технологиялар асосида инновацион ривожлантириши, тармоқ самарадорлигини оширишида наслчиликка рақамли воситаларни жалб этган ҳолда кенг қўламли селекция-наслчилик ишларини юритишининг муҳимлиги, республика қорамоллар подасини такомиллаштиришида сунъий уруғлантириши ва бунинг учун наслдор буқалар уруғи ишлаб чиқаришида амалга оширилаётган рақамлаштириши тадбирларининг натижалари баён этилган. Хусусан, мақолада уруғ ишлаб чиқариши, баҳолаш ва қадоқлаш жараёнида анаънавий ҳамда янги, инновацион усулларнинг қиёсий таҳлили, хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: инновация, дастурий таъминот, компьютер, сперматозоид, ҳаракатчанлик, морфология, уруғ сифатини баҳолаш, компьютер тизими, статистик ишлов.

Аннотация. В статье изложены доводы о важности инновационного развития скотоводства и ведении масштабных селекционно-племенных работ с использованием высокотехнологичных средств, а также информации по результатам практики внедрения цифровых технологий в производстве глубокозамороженных сперм быков для искусственного осеменения при совершенствовании стад. В частности, в статье приведены сравнительный анализ результатов пользования традиционного и инновационного методов производства, оценки и фассовки спермы быков.

Ключевые слова: инновация, программное обеспечение, сперматозоид, подвижность, морфология, оценка спермы, компьютерная система, статистическая обработка.

Abstract. This article presents arguments about the importance of innovative development of cattle breeding and conducting large-scale selection and breeding work using high-tech tools, as well as information on the results of the practice of introducing digital technologies in the production of deep-frozen bull sperm for artificial insemination when improving herds. In particular, the article provides a comparative analysis of the results of using traditional and innovative methods of production, evaluation and packaging of bull semen.

Keywords: innovation, software, sperm, motility, morphology, sperm assessment, computer system, statistical processing.

Кириш. Айни вақтда, бутун дунёдаги иқтисодий жараёнларда юқори даражадаги ақлли технологияларга эътибор мисли кўрилмаган даражада кучайди ва бундай ёндошув миллий иқтисодиётларнинг барча тармоқларини ривожлантиришнинг зарур шарти - ишлаб

чиқариш жараёнини технологик жиҳатдан инновацион такомиллаштириш эканлигини кўрсатмоқда.

Бу муҳим шарт, албатта, чорвачилик, хусусан, наслчиликка ҳам таалукли. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон қарорининг алоҳида бандида - “чорвачиликнинг барча тармоқлари фаолиятини илмий асосда ташкил этиш, илмий-тадқиқот натижалари ва инновацион ишланмаларни маҳсулот ишлаб чиқариш ва наслчилик-селекция амалиётига жорий этиш ишларини йўлга қўйиш” белгиланган [1].

Мазкур йўналишда Наслчилик илмий ишлаб-чиқариш маркази томонидан бука ва айғир уруғлари ишлаб чиқариш, қорамоллар эмбриони трансплантацияси, наслчилик маҳсулотларини баҳолаш, қадоқлаш, чуқур музлатиш борасида муайян ишлар амалга оширилмоқда. Қуйида, наслдор буқаларнинг чуқур музлатилган уруғи ишлаб чиқаришда автоматлаштирилган CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизими билан таъминланган, Германиянинг “MINITUBE” компаниясида ишлаб чиқарилган “AndroVision” технологиясидан фойдаланган ҳолда Ўзбекистон шароитида парваришланган наслдор буқалар уруғи ҳаракатчанлигини тадқиқ этиш натижалари баён этилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Чорвачиликда самарадорликни ошириш учун айна вақтдаги замон талаби нафақат сут ва гўшт ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик жараёнларни инновацион ривожлантириш, балки, селекция-наслчилик ишларига ҳам замонавий, илғор технологияларни жорий этишни талаб этилади. Чунки, чорва молларининг ирсий потенциали, уларни озиқлантириш, парваришlash шарт-шароитидан қатъий назар маълум бир даражага эга бўлади. Шундай экан, қорамолчиликнинг иқтисодий самарадорлиги мақсадга мувофиқ наслчилик маҳсулотлари билан ишлашни тақозо этадиган селекция-наслчилик тадбирларига тўғридан-тўғри, бевосита боғлиқ [2].

Одатда бундай фаолият илмий-тадқиқот ва ишланма ёки ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда бозорни эгаллаш мақсадида илғор тажрибалардан фойдаланиш натижасида вужудга келади [3]. Аммо, қорамолчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги инновацияларнинг самарадорлигини таъминловчи асос, замин сифатида ўрин эгалловчи омил бўлган наслчилик инновацияларининг ўзига хос жиҳати шундаки, у маҳсулот олинadиган ҳайвоннинг бевосита ўзини такомиллаштиришга хизмат қилади. Чунки, чорва молларининг наслий сифатининг юқори бўлиши, келажакда озиқлантириш, сақлаш ва бошқа технологик жараёнларга жорий этиладиган инновациялар самарадорлигини таъминлашнинг асосий шартидир.

Илғор жаҳон тажрибаси кўрсатишича, чорвачиликда юқори натижага эришишда селекция-наслчилик ишларини самарали юритиш ва подани такрор ишлаб чиқариш учун дунёнинг энг яхши зотларининг наслчилик материалларидан фойдаланиш энг муҳим омиллардан биридир [4].

Бу борада энг оддий йўл – сўзсиз, импорт ҳисобига подани такомиллаштириб боришдир. Аммо, бизнинг иқлим шароитимизга мослашмаган чорва молларини тўғридан-тўғри подага киритиш жуда кўп маблағталаб ва вақтталаб, кутилган натижани бермай қолиш хавфи юқори бўлган таваккал тадбир бўлиб, жуда кўп генотипик ва паратипик омилларга боғлиқ. Чунки, импорт генотипларни интродукция қилиш уларда юқори маҳсулдорлик ва давомли ҳаётчанликни кафолатламайди, аммо, фақатгина улардан олинadиган 3- ёки 4-авлодлар маҳаллий шароитларга мослашиб, юқори даражада

парваришлаш шароитлари билан таъминланган ҳолдагина ўзининг ирсий имкониятларини намоён этишига умид қилиш мумкин. Шу сабабли кўпчилик ривожланаётган мамлакатларда асосан, чуқур музлатилган уруғ, эмбрионлардан фойдаланиш усули таборо кенгроқ қўлланилмоқда. Аммо, бу борада ҳам, асосан – юқори сифатли уруғ баҳоси қимматлиги, исталаган пайтда зарур хўжалик-фойдали белгиларига эга моллар уруғини топишнинг мураккаблиги, хориждан келтириладиган уруғ таъминотини узлуксизлигини таъминлаш қийинлиги ва ҳақозолар каби ташкилий–иқтисодий масалаларда муаммо туғилади. Чунки, ҳайвон ирсий имкониятларини ошириш оддий ишлаб чиқариш жараёни эмас, балки, мураккаб илмий-амалий тадқиқот жараёнидир. Айниқса, қорамолчиликда урчитиш ва парваришлаш технологияларининг ўзига хослигига боғлиқ ҳолда наслдор буқаларнинг подани такрор кўпайтириш, такомиллаштиришга таъсири бошқа тармоқлардагига нисбатан жуда юқори, демак, наслчилик маҳсулотларини қўллашдан аввал албатта баҳолаш муҳим масаладир. Пода сифатини яхшилашни жадаллаштиришда криоконсервация қилинган уруғдан сунъий уруғлантиришда кенг фойдаланиш, яъни, кенг қўламли селекция ишларини самарали амалга ошириш гаровидир [5].

Кўпчилик тадқиқотлар натижасидан маълумки, сунъий уруғлантириш самарадорлиги нафақат наслдор буқаларнинг репродуктив фаоллигига, балки, уруғининг сифатига ҳам боғлиқ [6,7]. Амалиётда юқори генотипга эга наслдор буқаларнинг 40% ининг фертиллик даражаси паст бўлиши ва ҳатто пуштсизлари ҳам учраб туриши кузатилган. Демак, сперматозоидларнинг биологик жиҳатдан мукамаллигига боғлиқ ҳаракатчанлигини баҳолаш иқтисодий ва биологик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга [8,9].

Чунки, наслдор буқаларни уруғлантириш натижаларига кўра анаънавий баҳолаш усули сифат ва миқдор кўрсаткичлари орқали мажмуавий баҳолаш имконини берсада, баҳолашнинг аниқлигига бевосита ва билвосита таъсир этувчи омиллар жуда кўплиги сабабли ишончли эмас. Бундан ташқари, мумкин қадар аниқроқ баҳолаш учун кўп сонли урғочи молларни уруғлантириш ва олинган кўплаб авлодларни ўрганиш зарурлиги бўлиши сабабли бу усул иқтисодий жиҳатдан серхарж, ҳамда, кўп вақт талаб этадиган усулдир.

Наслдор буқаларнинг уруғлантириш қобилятини лаборатория шароитида баҳолаш унинг уруғини таҳлил этишга асосланади ва у бир неча миқдорий ва сифат кўрсаткичларда ифодаланади. Шу давргача амалдаги анаънавий усулларда уруғ сифатини тажрибали мутахассис томонидан микроскоп остида ҳаракатчанлиги ва концентрацияси - Горяев, Бюркер, Нойбауэр ёки бошқа шу каби ҳисоблаш камераларида баҳоланар, кўпчилик ҳолларда эса, ҳаракатчанлик ва зичлик намунадаги уруғларнинг бир қисмини чамалаб баҳолаш (янглишиш чегараси 5-25 % доирасида) усули кенг тарқалган эди. Сперматозоидлар ҳаракати тўғрисида кенгроқ маълумот ёки уларнинг морфологияси тадқиқ этиш ва унга боғлиқ ҳолда суюлтириш даражасини белгилашнинг эса имкони йўқ эди [10]. Замонавий ИТ технологиялари ёрдамида эса спермийларнинг бир йўла миқдори [11], ҳаракатчанлиги [12,13], морфологияси баҳоланибгина қолмай, уларнинг комплекс кўрсаткичлари ЭХМда акс этади ва суюлтириш даражаси ҳам автоматик тарзда белгиланади, [14,15,16]. Айниқса, автоматлаштирилган CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизимининг муваффақиятли қўлланилиши юқори самарадорликни таъминламоқда [17,18].

1-расм. CASA (Computer-assisted sperm analysis) таҳлилий тизимининг асосий элементлари

Сунгги йилларда, CASA таҳлил дастурий тизимининг такомиллашиб бориши натижасида спермани компьютер таҳлилидан ўтказишнинг “AndroVision” автоматик тизими шаклланган бўлиб, чорвачилик илғор технологиялар асосида юритилаётган мамлакатларда кенг қўлланилмоқда. Бу борада Германия, Франция, Испания ва АҚШ давлатлари илғор бўлиб, улар нафақат ушбу технологияларни қўллаш, балки, ушбу технологияларни бошқа мамлакатларга ҳам экспорт қилмоқдалар. Шу сабабли, Ўзбекистонга ҳам Германиянинг “MINITUBE” компаниясида ишлаб чиқарилган, CASA таҳлил дастурий таъминоти билан жиҳозланган “AndroVision” лаборатория ускунаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Давлат Қўмитасининг қўмағи асосида Жаҳон банкининг грант маблағлари ҳисобидан Чорвачилик илмий-текшириш институти билан ҳамкорликда келтирилган ва Наслчилик илмий ишлаб-чиқариш марказида фойдаланилмоқда.

Тадқиқот объекти, материаллари ва услублари. Тадқиқот объекти Наслчилик илмий ишлаб-чиқариш марказида парваришланаётган бушуев, англер, симменталь, голштин ва швиц зотиغا мансуб наслдор буқалар бўлиб, тадқиқот материали сифатида уларнинг янги олиниб қадоқланган ва чуқур музлатилган сперма маҳсулотлари баҳор (апрель), ёз (июль), куз (ноябрь) ва киш (январь) мавсумларида тадқиқ этилди.

Сперма маҳсулотини сифат ва миқдор жиҳатдан баҳолашда Ҳамдўстлик давлатларининг Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш давлатлараро Кенгаши (МГС)нинг 01.07.2015 йилда жорий этилган, “Урчитиш воситалари. Сперма. Намуналар олиш усуллари”, ГОСТ – 32222-2013-давлатлараро стандартининг 5- “Умумий талаблар” ва 7- “Сперма намуналарини олиш тартиби” бандларига мувофиқ ҳолда намуналар олинди. Уруғни баҳолашда эса мазкур кенгашнинг 01.07.2015 йилда жорий этилган, “Урчитиш воситалари. Буқаларнинг чуқур музлатилган спермаси. Техник шартлар”, ГОСТ – 26030-2015-давлатлараро стандарти техник шартларига мувофиқ аниқланди. Бунда, Германиянинг машҳур “MINITUBE” компаниясида ишлаб чиқарилган, замонавий CASA тизими ўрнатилган маҳсус “AndroVision” автоматик ускунасидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижасида олинган маълумотларга ушбу автоматик тизим ва ундан кейинги қайта ҳисоблаш давомида Mf Office, EXCEL дастуридан фойдаланган ҳолда ишлов берилиб вариацияли статистика усулида биометрик қайта ишланди.

Мазкур мақолада, тадқиқот натижаларининг асосан спермийлар ҳаракатчанлигини ифодаловчи индекслар бўйича спермограмма кўрсаткичлари баён этилмоқда (1-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўришиб туриптики, бушуев зотли буқаларнинг спермограмма кўрсаткичлари барча импорт қилинган буқаларга нисбатан яхшироқ бўлиб, буни уларнинг маҳаллий иқлим шароитларига кўпроқ мослашганлиги ва импорт қилинган зотларга нисбатан чидамлироқ эканлигидан далолат беради.

Ушбу устунликни асосий индекслар бўйича олиб қарайдиган бўлсак, бушуев зотли буқалар спермограмма кўрсаткичлари бошқа зотларга нисбатан тезланувчи ҳаракатчанлик индекси (PR) бўйича баҳорда 2,1-7,2 %, ёзда 2,1-11,9 % устунликка эга бўлиб, кузда эса англер ва симменталь зотларига нисбатан мос равишда 2,0-3,0% га паст, қишда эса англер ва голштин зотларига нисбатан мос равишда 11,0-8,6 % га паст миқдорларда қайд этилди ва бу ҳолат ҳам бушуев зотли буқаларнинг маданийлашув даражаси нисбатан пастроқлиги, яъни, ёввойи аждодларга нисбатан яқинлиги сабабли сперма активлигида мавсумийлик яққолроқ намоён бўлади деб ҳисоблаймиз.

Спермограмма индекслари ичида энг асосийси - сперматозоидларнинг тўғри чизиқли ҳаракатланиш даражаси (STR) бўйича эса бушуев зотли буқалар йилнинг барча фаслларида устунлик қайд этилди ва бу ҳолат уларнинг адаптив хусусиятлари юқорилигидан яна бир далолатдир.

Тадқиқотларимиз давомида юқоридаги илғор технологиядан фойдаланган ҳолда Наслчилик илмий-ишлаб чиқариш марказига хориждан келтирилиб, бир хил асраш ва озиклантириш шароитида парваришланаётган ҳамда бир хил, яъни, уч ёшли наслдор буқаларнинг сперматозоидларнинг шакллари ҳам тадқиқ этилди. Тадқиқотлар ҳар бир фаслида ўтказилиб, ўртача кўрсаткичлар ҳисобланди.

Баҳолаш натижаларига кўра сперматозоидларни меъёрдаги шаклда ва шакли ўзгарганлар гуруҳларига, анормал шаклдаги сперматозоидларни турли шакли ўзгарган гуруҳларга ажратиб таҳлил этилди. 2-жадвалдан кўриш мумкин-ки, анормал шакли сперматозоидлар энг кўп голштин зотли буқалар спермасида 141 та ёки 14,1 %ни, швиц зотида 110 та ёки 88,7 % ва бушуев зотли буқаларда 95 та ёки 9,5% ни ташкил этди (2-жадвал).

3- ва 4-жадвалдан кўриш мумкин-ки, ҳар бирида ўртача 1000 та сперматозоид бўлган 4 та намуна олиниб, ўртача кўрсаткичлар бўйича шакллари қараб 8 гуруҳга ажратиб, таҳлил этилди ва ҳар бир анормал ҳолат бўйича қуйидаги фарқлар кузатилди.

3-жадвал маълумотларини 4-жадвалда, фоиз ифодларда таҳлил этганда, анормал шаклдаги сперматозоидлар бўйича бушуев зоти фақат думчаларининг ўралиб қолиш ҳолати бўйича англер ва швиц зотли буқалардан ёмонроқ бўлиб, бошқа барча анормал шакллар бўйича нисбатан яхши кўрсаткичларга эга. Нормал шаклдаги сперматозоидларнинг умумий улушининг кўплиги ва анормал шаклга эга сперматозоидлар камлиги бўйича, бушуев зотидан кейин швиц ва

1-жадвал. Тадқиқ этилган буқалар сперма махсулдорлигининг йил фасллари бўйича ўртача спермограмма кўрсаткичлари ($X \pm Sx$), $n=6, E=30$

Зоти	Йил мавсуми	PR, %	NP, %	IM, %	VAP, mkm/с	VSL, mkm/с	VSL, mkm/с	ALH, mkm	BCF, Hz	STR, %	LIN, %
Бушуев	Баҳор	88,3±2,6	7,2±0,9	4,5±0,3	89,5±1,9	77,0±1,5	127,5±3,7	5,3±0,9	28,5±1,1	80,0±3,2	62,5±0,9
Англиер		77,5±1,9	17,5±1,1	5,0±0,1	78,5±2,4	66,5±2,3	110,5±2,9	4,5±0,8	22,0±0,8	70,5±1,9	61,5±1,7
Симмент аль		82,3±2,1	5,3±0,6	12,4±0,2	80,3±1,5	65,3±1,9	111,3±2,7	4,5±0,3	26,3±1,3	75,3±2,7	58,7±0,9
Голштин		71,3±1,8	15,6±1,2	13,1±0,2	69,5±1,8	59,7±3,5	100,4±3,5	3,9±0,7	20,5±0,8	72,5±1,5	60,3±1,1
Швиц		86,2±2,2	6,8±1,1	7,0±0,1	88,2±2,7	72,4±1,8	125,5±4,7	5,2±0,9	28,1±1,1	80,0±2,1	61,8±0,5
Бушуев	Ёз	84,1±1,9	6,7±0,9	9,2±0,3	74,2±1,6	60,4±3,4	105,0±1,9	4,4±0,8	22,0±0,9	78,0±1,5	57,5±1,7
Англиер		82,3±2,3	5,3±0,9	12,4±0,2	81,2±1,9	69,0±1,9	109,4±2,4	4,7±0,2	26,8±0,7	76,0±1,9	63,5±2,5
Симмент аль		70,3±1,9	19,9±1,8	9,8±0,1	74,3±2,7	59,5±2,5	104,0±3,5	4,2±0,3	22,6±1,1	68,5±0,8	58,1±1,9
Голштин		73,2±1,9	19,5±1,6	7,3±0,2	81,8±1,6	73,5±1,5	120,0±2,5	5,1±0,3	29,2±0,9	74,5±3,4	62,8±0,9
Швиц		72,2±1,9	14,6±1,1	13,2±0,2	73,5±2,5	64,7±3,7	107,8±2,6	4,5±0,1	21,3±1,2	74,2±2,4	61,0±2,5
Бушуев	Куз	85,2±1,4	6,4±0,9	8,4±0,1	86,6±1,9	75,6±1,9	119,7±1,8	5,0±0,2	27,5±0,8	81,0±2,8	63,8±1,9
Англиер		87,2±2,3	6,9±0,6	5,9±0,2	72,2±1,7	62,0±2,8	109,5±2,9	4,3±0,2	20,5±0,9	73,1±3,6	57,2±2,5
Симмент аль		88,2±2,6	7,8±1,1	4,0±0,2	88,3±2,4	75,0±3,6	123,0±3,8	5,2±0,1	28,0±1,6	80,0±1,9	62,5±1,5
Голштин		77,5±1,9	18,0±0,8	4,5±0,1	77,3±1,6	60,4±1,9	104,5±1,5	4,4±0,2	21,1±0,9	73,0±0,8	58,1±2,7
Швиц		74,2±1,9	16,8±1,5	9,0±0,1	88,5±1,7	70,3±2,5	117,0±2,3	4,6±0,2	26,4±1,5	74,0±1,1	60,1±0,8
Бушуев	Қиш	76,5±2,1	17,0±1,1	6,5±0,1	77,5±3,5	64,5±1,9	108,4±4,9	4,1±0,1	21,0±1,7	76,5±1,5	60,1±0,9
Англиер		87,5±3,6	7,6±0,9	4,9±0,2	88,0±2,8	70,0±1,8	116,0±3,8	4,8±0,2	26,5±0,8	75,0±0,9	60,4±1,8
Симмент аль		76,2±1,9	18,4±1,4	5,4±0,1	77,5±1,6	65,0±3,1	107,0±1,3	3,9±0,2	20,6±1,1	72,0±2,6	60,3±2,7
Голштин		85,1±2,5	7,2±0,9	7,7±0,1	85,0±1,9	67,6±2,5	115,0±2,5	4,4±0,2	26,1±2,1	74,5±1,7	58,8±0,9
Швиц		74,5±1,8	17,5±1,8	8,0±0,2	73,0±3,8	62,0±3,4	104,0±3,5	3,8±0,2	20,4±0,9	72,3±2,4	58,1±1,7

Изоҳ: PR – тезланувчи ҳаракатчанлик, NP-секинланувчи ҳаракатчанлик, IM - ҳаракатсиз, VAP-бошчанинг ўртача йўналишдаги ўртача тезлиги, VSL- бошчанинг тўғри чизиқли ҳаракати тезлиги, аниқ йўналишда ҳаракатланаётган сперматозоидларнинг ҳақиқий тезлиги, ALH - бошчанинг ўртача оғиши, BCF - тебранма ҳаракатнинг ўртача частотаси, STR - сперматозоидларнинг тўғри чизиқли ҳаракатланиш даражаси, LIN - ҳаракат чизиғининг тўлқинсимонлик даражаси.

Ундан пастроқ кўрсаткичлар мос равишда англёр, симменталь ва голштин зотли наслдор буқаларда кузатилди.

2-жадвал

Спермийлар шакли	Зотлар бўйича гуруҳлар				
	Бушуев	Англёр	Симменталь	Голштин	Швиц
Жами текширилган	1000	1000	1000	1000	1000
Шу жумладан:					
Думчаси деформацияланган	8±10,80	29,49±11,70	38,66±0,60	7,33±11,30	30,24±2,50
Думи ўралиб қолган	19±3,70	1±2,70	0,16±2,50	28,27±2,40	16,2±3,70
Бошчаси ёки думи билан ёпишиб қолган	18±2,40	18,9±2,50	25,17±2,40	21,48±1,90	19,2,9±1,90
Думи ёки бошчаси узилган	14±1,70	23,17±1,40	24,12±11,70	22,64±1,50	25,23±2,40
Бошчаси деформацияланган	13±1,80	21,09±1,70	28,35±0,70	26,03±1,90	23,16±0,70
Етилмаган ёки аномал катталашган (меъёрдан ўта кичик ёки ўта катта)	2±0,70	3,16±0,70	4,84±2,70	4,51±1,01	3,74±0,70
Думи қалинлашиб кетган	1±0,60	1,12±0,70	1,35±1,90	1,13±0,90	1,65±11,30
Нормал шаклда	902±9,70	887,26±8,70	847,35±1,40	858,61±9,70	899,8±3,70

2-жадвалнинг фоиз ифодаси

3-жадвал

Спермийлар шакли	Зотлар бўйича гуруҳлар				
	Бушуев	Англёр	Симменталь	Голштин	Швиц
Жами текширилган	100	100	100	100	100
Шу жумладан:					
Думчаси деформацияланган	2,80	2,95	3,87	3,73	3,02
Думи ўралиб қолган	1,90	1,58	3,02	2,83	1,62
Бошчаси ёки думи билан ёпишиб қолган	1,80	1,89	2,52	2,15	1,92
Думи ёки бошчаси узилган	1,40	2,32	2,41	2,26	2,52
Бошчаси деформацияланган	1,30	2,11	2,84	2,60	2,32
Етилмаган ёки аномал катталашган (меъёрдан ўта кичик ёки ўта катта)	0,20	0,32	0,48	0,45	0,37
Думи қалинлашиб кетган	0,10	0,11	0,14	0,11	0,17
Нормал шаклда	90,20	88,73	84,74	85,86	89,98

Тадқиқотлар давомида анъанавий ва янги технологиялар асосида уруғни баҳолаш натижалари ҳам таққосланди ва бунда иш жараёни самарадорлиги, хусусан, намунани баҳолаш қамрови, текшириш ва баҳолашга сарфланган вақт, иш ҳажми ва сифати таҳлил этилди (4-жадвал).

4-жадвал. Сперма маҳсулотини анъанавий лаборатория ва IT технологиялари асосда баҳолаш усуллариининг қиёсий таҳлили

Баҳолаш кўрсаткичлари бўйича			
	Анъанавий лаборатория усулида аниқланадиган кўрсаткичлар	“AndroVision” автоматик тизими ёрдамида аниқланадиган кўрсаткичлар	
1	Зичлиги	1	Зичлиги
2	Ҳаракатчанлиги	2	Ҳаракатчанлиги
3	Миқдори	3	Миқдори
4	Спермодозалар миқдорини белгилаш	4	Спермодозалар миқдорини белгилаш
	Бажарилмайди	5	Спермийлар бошчалари ҳолатини баҳолаш
	Бажарилмайди	6	Мембранаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини аниқлаш
	Бажарилмайди	7	Акрсомаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
	Бажарилмайди	8	Митохондрийлари фаол ҳолатда бўлган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
	Бажарилмайди	9	ДНКси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
	Бажарилмайди	10	Ҳаракатчанлиги бўйича 10 индекс
Намунани баҳолаш учун вақт сарфи			
	1 эякулят намунасини 4 кўрсаткич бўйича жами 20 минут		1 эякулят намунасини 10 та кўрсаткич бўйича жами 10 минут
Олинган натижаларга бирламчи ишлов бериш усули ва вақт сарфи			
	Кўлда (асбоблар ёрдамида). 1 та эякулят намунасини 3 та кўрсаткич бўйича меъерий кўрсаткичларга солиштириш ва бошқа даврларга нисбатан таққослаш учун 30 минут, 20 та эякулят намунаси учун 6,7 соат вақт талаб этилади.		Автоматик усулда (ЭХМ ва унга бириктирилган интерфайс мосламалар ёрдамида). 1 эякулятдан ҳар бирида 1000 донада спермий бўлган 4 намуна олади ва улардан ўртача кўрсаткичлар ҳисоблаб чиқарилади. Аниқланган кўрсаткичлар автоматик тарзда “EXSEL” дастурига узатилиши ва белгиланган кўрсаткичларга (бошқа буқа маълумотларига, ёки шу буқа бўйича бошқа давр кўрсаткичларига ва ҳ.к.) таққосланади. 3 барабар кўпроқ натижадорлик ва 3 марта камроқ вақт сарфи, яъни 20 та эякулят намунаси учун 3,3 соат вақт сарфлаган ҳолда амалга оширилади.

Хулоса ва тавсиялар

1. Маҳаллий Бушуев зотига мансуб наслдор буқалар уруғ маҳсулотининг сифати бошқа кенг қўламда фойдаланилаётган зотлар уруғи сифатидан фарқ қилмайди, ҳатто, юқори

ҳамда ушбу зот генетик ресурсларини сақлаш ва кўпайтиришда криоконсервация усулидан фойдаланиш юқори натижаларга эришиш мумкинлиги аниқланди.

2. Тадқиқотлар олиб борилган бир йил давомида ўрганилган 5 зотга мансуб буқаларнинг барчасида ҳам анормал шаклдаги сперматозоидлар улуши меъёрдаги 18 %дан ошиб кетмаган ва талабга жавоб беришини кўрсатади;

3. Тадқиқ этилган барча зотга мансуб наслдор буқалар уруғида уруғ хужайраларнинг бошчалари ёки думчалари билан бир-бирига ёпишиб қолиш (агглютинация) ҳолатлари мавжуд ва бундай ҳолат кўпроқ голштин зотида кузатилди;

4. Сперматозоидлар шаклида энг кўп учрайдиган анормал ўзгариш бу сперматозоид думчаларининг деформацияга учраши бўлиб, бу ҳолат энг кўп, яъни, умумий сперматозоидларнинг умумий сонига нисбатан 3,7 % миқдорда голштин, 2,94 % симменталь ва 2,82 % бушуев зотида кузатилди;

5. Тадқиқотлар натижасида кузатилдики, барча наслдор буқаларда йил бошидагига нисбатан баъзи бир ноодатий, патологик шакллардаги сперматозоидлар учраши камайди. Бунда, айниқса этилмаган ёки меъёрдагидан ташқари аномал ўлчамлардаги сперматозоидларнинг учраши йил охирига сайин кескин камайиб борди. Бу ҳолат буқаларнинг ёши ортиб, этилишига ёки, йилнинг иссиқ пайтидаги ҳаво ҳарорати ёки қуёш таъсири, ёки бўлмаса моцион даражасига боғлиқлиги 2-3 йиллик, аввалги ва келгуси тадқиқотларимиз натижаларини умумлаштириб, таҳлил этиш орқали аниқланади. Бундай ижобий ўзгариш энг кўпроқ маҳаллий бушуев зотига мансуб наслдор буқаларда кузатилди.

Таҳлиллар натижасида аниқландики, янги технология асосида сперма маҳсулотини текшириш ишларига анъанавий усуллар мажмуига нисбатан қарайиб 4 барабар кам вақт сарфланган ҳолда, олинган маълумотларга автоматик равишда ишлов берилиши, бирламчи маълумотлар, таҳлилий натижаларнинг маълумотлар базасида автоматик тарзда жамлаб борилиши, уларни бошқа манзилларга узатиш имконияти бўлади. Бундан ташқари, улар бу борадаги ишларнинг тубдан енгиллаштириши билан бир қаторда, келажакда ҳам илмий-амалий таҳлиллар ўтказиш ва уларнинг натижаларидан хулоса чиқарган ҳолда зарур чораларни белгилаб бориш учун имконият яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-4576-сон қарори.
2. Еремина И.Ю., Герасимова Л.А., Иммуногенетические подходы к организации селекционной работы в молочном скотоводстве красноярского края/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8 (17), 2015. С119-121. /<https://cyberleninka.ru/article/n/immunogeneticheskiepodhody-k-organizatsii-seleksiionnoy-raboty-v-molochnom-skotovodstve-krasnoyarskogokraya>.
3. Ҳасанов.А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2018 йил.
4. Ҳасанов А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли/“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4, 2018 й. <http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/26Khasanov.pdf>.

5. Виноградова Н.Д., Падерина Р.В., Шляпина М.И., Биотехнологические показатели качества спермопродукции быков-производителей в ОАО «Невское». <https://cyberleninka.ru/article/n/biotehnologicheskie-pokazateli-kachestva-spermoproduktsii-bykov-proizvoditeley-v-oao-nevskoe>.
6. ЧоЧернышёва М.Н., Даровских В.Е., Афанасьев В.А. Анализ оплодотворяющей способности семени быков-производителей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия сельскохозяйственные науки, животноводство. 2003. № 10. С. 46—48.
7. Flowers W.L. Sperm characteristics that limit success of fertilization // J. Anim. 2013. V. 91. no. 73022—3029.
8. Bagirov V.A. Fertil'nost' spermatozoidov i sostojanie hromatina: metody kontrolja (obzor) / Bagirov V.A., Kononov V.P., Iolchiev B.A., Klenovickij P.M., Jernst L.K. Sel'skohozjajstvennaja biologija. 2012. № 2. S. 3—13.
9. Oberlender G. Influence of Ejaculation Time on Sperm Quality Parameters in High Performance Boars / Oberlender G., Murgas L.D.S., Zangeronimo M.G., Silva A.C. and Pereira L.J. J Anim Sci Adv 2012, 2(5): 499—509.
10. Yeung C.H., Cooper T.G., Nieschlag E. A technique for standardization and quality control of subjective sperm motility assessments in semen analysis. Fertil. Steril., 1997, 67: 1156-1158 (doi: 10.1016/S0015-0282(97)81455-0).
11. Knuth G.U.A., Nieschlag E. Comparison of computerized semen analysis with the conventional procedure in 322 patients. Fertil. Steril., 1988, 49: 881-885 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)59901-4).
12. Stephens D.T., Hickman R., Hoskins D.D. Description, validation, and performance characteristics of a new computer-automated sperm motility analysis system. Biol. Reprod., 1988, 38: 577-586.
13. Yeung C.H., Weinbauer G.F., Nieschlag E. Movement characteristics of ejaculated sperm from cynomolgus monkeys (*Macaca fascicularis*) analyzed by manual and automated computerized image analysis. Journal of Medical Primatology, 1989, 18: 55-68.
14. Schmassmann A., Mikuz G., Bartsch G., Rohr H. Quantification of human sperm morphology and motility by means of semi-automatic image analysis systems. Microscopica Acta, 1979, 82: 163-178.
15. Pérez - Sánchez F., de Monserrat J.J., Soler C. Morphometric analysis of human sperm morphology. Int. J. Androl., 1994, 17: 248-255 (doi: 10.1111/j.1365-2605.1994.tb01250.x).
16. Hoidas S., Williams A.E., Tocher J.L., Hargrave T.B. Scoring sperm morphology from fertile and infertile cigarette smokers using the scanning electron microscope and image analysis. Fertil. Steril., 1985, 43: 595-598 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)48503-1).
17. Chan S.Y.W., Wang C., Chan S.T.H., Ho P.C., So W.W.K., Chan Y.F., Ma H.K. Predictive value of sperm morphology and movement characteristics in the outcome of in vitro fertilization of human oocytes. Journal of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer, 1989, 6: 142-148 (doi: 10.1007/BF01130778).
18. Irvine D.S., Macleod I.C., Templeton A.A., Masterton A., Taylor A. Andrology: A prospective clinical study of the relationship between the computer-assisted assessment of human semen quality and the achievement of pregnancy in vivo. Hum. Reprod., 1994, 9: 2324-2334 (doi: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138446).